

CHEMICAL SCIENCES

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЭФИРОВ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Садиева Н.Ф.,

*Кандидат химических наук, доцент,
Институт Нефтехимических Процессов*

Насибова Г.Г.,

*Кандидат химических наук,
Институт Нефтехимических Процессов*

Черепнова Ю.П.,

*Кандидат химических наук,
Институт Нефтехимических Процессов*

Искендерова С.А.,

*Кандидат химических наук,
Институт Нефтехимических Процессов*

Асадова Ш.Н.,

*Кандидат химических наук,
Институт Нефтехимических Процессов*

Мамедова С.А.

Магистр Высшей Нефтяной Школы

SYNTHESIS AND APPLICATION OF PROPYLENE GLYCOL MONOESTERS OF CARBOXYLIC ACIDS

Sadiyeva N.,

*Candidate of Chemical Sciences, senior lecturer
of the Institute of Petrochemical Processes*

Nasibova G.,

*Candidate of Chemical Sciences of the Institute of
Petrochemical Processes*

Cherepnova Y.,

*Candidate of Chemical Sciences of the the Institute of
Petrochemical Processes*

Isgenderova S.,

*Candidate of Chemical Sciences of the the Institute of
Petrochemical Processes*

Asadova Sh.,

*Candidate of Chemical Sciences of the Institute of
Petrochemical Processes*

Mamedova S.

Master degree of the High Oil School

Аннотация

Данная статья сконцентрирована на одностадийном способе получения с высоким выходом монопропиленгликолевых эфиров капроновой, синтетической нефтяной и бензойной кислот в присутствии катализатора TiO_2 . Найдены оптимальные условия проведения этерификации. Определены показатели синтезированных эфиров аналитическим и спектральным методами. Осуществлена предварительная оценка возможности применения полученных моноэфиров в качестве пластификаторов для полимерных материалов и депрессоров для дизельных топлив.

Abstract

This article focuses on a one-step process for the high yield production of monopropylene glycol esters of caproic, synthetic petroleum and benzoic acids in the presence of a TiO_2 catalyst. Optimal conditions for esterification have been found. The parameters of the synthesized esters were determined by analytical and spectral methods. A preliminary assessment of the possibility of using the obtained monoesters as plasticizers for polymer materials and depressants for diesel fuels was carried out.

Ключевые слова: пропиленгликоль, капроновая кислота, синтетические нефтяные кислоты, бензойная кислота, монопропиленгликолевые эфиры, катализатор, этерификация, поливинилхлорид, пластификатор, депрессоры.

Keywords: propylene glycol, caproic acid, synthetic petroleum acids, benzoic acid, monopropylene glycol esters, catalyst, esterification, polyvinyl chloride, plasticizer, depressants.

Введение

Из литературных данных известно, что сложные эфиры карбоновых кислот и двухатомных спиртов получают в присутствии кислотных катализаторов, которые имеют ряд недостатков: процесс многостадийный и трудоемкий (стадии нейтрализации, промывки и сушки) [1,2]. Учитывая актуальность проблемы и перспективность сложных эфиров, авторами был разработан новый эффективный метод с использованием гетерогенных катализаторов.

Авторами произведен синтез смешанных пропиленгликолевых диэфиров на основе природных нефтяных и жирных кислот в присутствии катализатора ZnO и осуществлена предварительная оценка возможности применения синтезированных диэфиров в качестве пластификатора поливинилхлорида и антиоксиданта для дизельного топлива. Найдены оптимальные условия проведения этерификации: соотношение кислот и спирта - 2,0 :1,3, количество катализатора - 1,2-1,6% масс., температура - 110-120°C, продолжительность реакции 3,5-4 ч. В зависимости от взятой жирной кислоты выходы смешанных диэфиров колебались в пределах 88-90%. Структурно-групповой состав полученных смешанных диэфиров был определен на ИК-Фурье спектрометре «ALPHA» и на основании данных ЯМР-спектроскопии [3].

На основе п-бромбензойной, м-бромбензойной кислот и этиленгликоля при соотношении 2:1,2, температуре 110°C и продолжительности реакции 6-7 часов в присутствии ионно-жидкостного катализатора н-метилпирролидон-гидросульфата были синтезированы бис-м-дибромдibenзоат и бис-п-дибромдibenзоат эфиры этиленгликоля с выходом 92-88%, соответственно. Определены физико-химические показатели синтезированных сложных эфиров и спектрально идентифицирована их структура. Синтезированные сложные эфиры были протестированы на повышение устойчивости дизельного топлива к термоокислению. Таким образом, показано, что эфиры синтезированного этиленгликоля могут быть использованы в присутствии катализатора гидросульфата н-метилпирролидона для

повышения термоокислительной стабильности дизельного топлива [4].

Работа посвящена получению и исследованию 1,4-бутандиоловых смешанных (несимметричных) диэфиров синтетических нефтяных и алифатических жирных кислот (C₆-C₈). Установлено, что высокий выход целевого продукта (90,3%) наблюдается при следующих условиях: температура - 110-120°C, количество катализатора - 1,3% масс. (по кислоте), мольное соотношение компонентов - кислота: спирт - 2:1,4. Определены физико-химические показатели и структуры синтезированных продуктов. Показано, что 1,4-бутандиоловые смешанные диэфиры имеют хорошую совместимость с поливинилхлоридом, образуя бесцветные эластичные пластикаты. Синтезированные эфиры испытаны в качестве антиоксиданта, улучшающего термоокислительную стабильность дизельного топлива. Определено, что осадок, образующийся в результате окислительной полимеризации и поликонденсации дизельного топлива из-за наличия в его составе гетероатомных соединений, уменьшается при добавлении 0,004 масс. % синтезированных диэфиров с 4,6 мг/100 мл до 1,0 мг/100 мл дизельного топлива [5].

Согласно полученным данным, авторами установлено, что синтезированные диэфиры карбоновых и двухатомных спиртов эффективные пластификаторы для полимерных материалов и антиоксиданты для дизельного топлива. Значительно меньшее количество работ по синтезу моноэфиров двухатомных спиртов карбоновых кислот и дефицит в пластификаторах, антиоксидантах, депресантах ставит перед нами цель разработать метод получения моноэфиров алифатических, алициклических и ароматических кислот.

Экспериментальная часть

Исследователями были синтезированы монопропиленгликолевые эфиры с капроновой, синтетическими нефтяными (СНК, кислотное число - 220 мг КОН/г, молекулярная масса по рассчитанному к.ч. - 255 г/моль) [6] и бензойной кислотами в присутствии катализатора TiO₂. Реакции этерификации пропиленгликоля с карбоновыми кислотами проводились по следующей схеме:

где R - радикал капроновой, бензойной кислот и СНК.

С целью нахождения оптимальных условий процесса получения монопропиленгликолевых эфиров, ссылаясь на ранние публикации [3] было изучено влияние отдельных факторов на ход реакции (соотношение реагирующих компонентов, количество взятого катализатора, температура) в трёхгорлой колбе, снабженной механической мешалкой, термометром и водоотделителем типа Дина-Старка. Соотношение кислоты и спирта варьировалось в количестве 1:12 моль. Влияние катализатора на процесс этерификации изучали при его количестве 1,2-1,6 мас. % на исходную кислоту.

Температура реакции изменялась в интервале 80-130°C. В результате проведенных исследований, были установлены оптимальные условия реакции: соотношение кислоты и спирта - 1:10 моль, температура - 110-120°C, продолжительность реакции - 3-3,5-5 ч соответственно, количество TiO₂ - 1,5% масс. к взятой кислоте. По окончании реакции, полученное соединение отделяли от катализатора и подвергали вакуумной перегонке. Выход моноэфиров капроновой, синтетических нефтяных и бензойной кислот составил 90,5, 89,8, 87,2% соответственно. Определены основные физико-химические показатели монопропиленгликолевых эфиров и приведены в таблице 1.

Физико-химические показатели монопропиленгликолевых эфиров

Показатели	Эфиры кислот		
	капроновой	СНК	бензойной
Температура кипения, °С, $2,66 \cdot 10^{-4}$ МПа	148	200-230	154
Температура вспышки, °С	155	120	101
Температура замерзания, °С	-40	-33	-48
Плотность, г/см ³	0,9638	1,0933	0,9938
Показатель преломления	1,4286	1,4680	1,4882
Кислотное число, мгКОН/г	0,3	0,5	0,5
Кинематическая вязкость, 20°С, мм ² /с	4,52	5,10	4,82
Летучесть при 100°С за 6 ч, %	0,6	0,8	0,5

На «ALPHA» ИК – Fugue спектрометре немецкой фирмы “Bruker” в области 4000-400 см⁻¹ были сняты спектры моноэфиров. Полосы поглощения в области 1735, 1080, 1160-1175 и 3500 см⁻¹, указывают на наличие карбонильной, эфирной и гидроксильной группы. По результатам спектрального, а также физико-химических анализов, можно сделать заключение, что синтезируемые соединения относятся к классу сложных монопропиленгликолевых эфиров алифатических-, алициклических- и ароматических кислот.

Далее была осуществлена предварительная оценка возможности применения синтезированных эфиров в качестве пластификаторов для полимеров. В связи с этим, было изучено влияние синтезированных эфиров на комплекс физико-механических свойств изделий, полученных на основе поливинилхлорида (ПВХ) и их совместимость с ПВХ. Как правило, для определения совместимости пластификатора с полимером, исследования начинают с составом, содержащим от 30 до 70 мас.ч. пластификатора, последовательно повышая количество последнего до предельного уровня совместимости. Проведенными исследованиями установлено, что предел совместимости испытанных эфиров с полимером составляет – 40 мас.ч., так как дальнейшее увеличение содержания пластификатора в композиции ведет к его «выпотеванию» из пластифицированных пленок, изменению цвета, растрескиванию и др. внешним признакам, характеризующих плохую совместимость.

О степени совместимости монопропиленгликолевых эфиров (пластификаторов) судили по времени набухания в них ПВХ. Принимая 40 мас.ч. пластификатора за оптимальное содержание, далее были приготовлены композиции, включающие из 100 мас.ч. стабилизатора - стеарата кальция. Композиции, приготовленные на основе промышленного пластификатора диоктилфталата (ДОФ) служили контрольными образцами. На следующем этапе набухание проводилось в течение 6 часов в термостате до оптимального времени полного набухания композиций при температурах 65°С, 75°С, 85°С путем их выдержки, и было выявлено, композиции не оставляют пятен на фильтровальной бумаге. Это говорит о лучшей совместимости опытных эфиров с ПВХ по сравнению с ДОФ. Композиции после набухания в течение 6 часов при 75°С прокатывались на вальцах в течение 5-7 минут, а затем подвергались горячему прессованию при 135-140°С под давлением. Было установлено, что исследованные эфиры хорошо совмещаются с ПВХ, образуя бесцветные эластичные массы [7,8]. Полученные пластикаты на основе опытных пластификаторов имеют ровную глянцевую поверхность, эластичны, прозрачны, бесцветны, отсутствует липкость. Физико-механические показатели ПВХ-пластикатов, пластифицированного опытного эфира представлены в таблице 2.

Таблица 2

Физико-механические показатели ПВХ-пластиков, пластифицированного опытного эфира

Образцы	До старения			После 500-часов света теплостарения			Потеря веса после старения		Легучесть при 100°С за 6 час, %
	Предел прочности при разрыве, кг/см ²	Относительное удлинение, %	Индекс текучести расплава, г/10 мин	Предел прочности при разрыве кг/см ²	Относительное удлинение %	Индекс текучести расплава, г/10 мин	Прочность, %	Эластичность, %	
ДОФ	153	240	0,97	139	218	1,58	9,15	9,17	0,76
1	145	258	1,16	148	246	1,68	8,15	6,00	0,28
2	151	241	1,04	139	220	1,60	7,60	9,05	0,42
3	152	245	1,15	140	221	1,62	7,68	9,08	0,72

*1 – монопропиленгликолевый эфир капроновой кислоты; 2 – монопропиленгликолевый эфир СНК; 3 – монопропиленгликолевый эфир бензойной кислоты.

Применение дизельных топлив при температурах ниже 0°С вызывает значительные затруднения в связи с выпадением из топлива в процессе их использования кристаллов высокоплавких углеводородов, что приводит к потере их подвижности и полному прекращению работы двигателя. В связи с этим, разработка топлив с низкими температурами застывания является актуальной проблемой [9].

Для улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив, были проведены исследования в лабораторных условиях с использованием синтезированных моноэфиров (0,05% на 100 мл дизельного топлива). Согласно полученным данным, температура помутнения дизельного топлива при введении моноэфиров значительно снизилась, показатели температуры застывания не изменились.

В настоящих исследованиях показана возможность улучшения пластифицирующих свойств полимеров пластификаторами и низкотемпературных показателей дизельного топлива при помощи депрессоров, путем введения в систему моноэфиров пропиленгликоля.

Список литературы

1. Аббасов В.М., Зейналов Э.Б., Велиев М.Г. и др. Природные нефтяные кислоты и производные на их основе: происхождение, структура и свойства, синтетические и прикладные аспекты. – Баку: Элм, 2014. – 232 с.
2. Зейналов С.Б. Эфиры алициклического ряда. – Баку: Элм, 1996. – 212 с.
3. Sadiyeva N., Isgenderova S., Afandiyeva L., Guliyeva E., Mamedov A. Research and application of mixed propylenglycol diesters based on natural petroleum- and fatty acids // Polish journal of science. – 2022. – №47. – P. 13-18

4. П.М. Керимов, О.М. Алескерова, Б.К. Агаев, С.Г. Алиева, Г.Г. Насибова, Л.М. Саадова. Синтез бис-м-дибромдибензоат-, бис-п-дибромдибензоатных эфиров этиленгликоля с ионно-жидкостным катализатором и их исследование в дизельном топливе // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2023. – №1. – С. 29-34

5. Н. Ф. Садиева, Г. Г. Насибова, С. А. Искендерова, Л. М. Эфендиева, Ю. П. Черепнова, С. Г. Алиева, Т. А. Мазамова. Синтез и исследование смешанных диэфиров синтетических нефтяных и жирных кислот // Прикладная химия. – 2023. – №4. – С.

6. Afandiyeva L.M., Abbasov V.M., Alyeva L.I. et al. Synthesis of Synthetic Petroleum Acids Based on Naphthene-Paraffinic Concentrate in the Catalytic Presence of Reduced Graphene Oxide // Processes of petrochemistry and oil-refining. – 2016. – V.17. – No 4 (65). – P. 302-315

7. Zeynalov E.B., Maheramova Sh.N., Sadiyeva N. F. et al. New softeners for polyvinylchloride // Materials Testing. – 2012. – No 4. – V. 54. – P. 246-248

8. Lakeev S. N., Maydanova I. O., Mullaikhmetov R. F., Davydova O. V. Ester plasticizers for polyvinyl chloride // Russ. J. Appl. Chem. – 2016. – V. 89. – No 1. – P. 1-15

9. Вафаев О.Ш., Таджиходжаев З.А., Джалилов А.Т. Влияние добавок на низкотемпературные свойства дизельного топлива // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. – 2019. – Т.63. – №6.